

**ОСОБЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «НАРОДНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ**

Ахадова Малика Бахромовна

Магистрант кафедры «Технологическое образование» Бухарского
государственного педагогического института.

Аннотация: В статье наука «Народные промыслы и художественное проектирование» в технологическом образовании, её сущность, необходимость преподавания, актуальность науки, проблемы и важные задачи в развитии народных промыслов, связь народных промыслов с национальными традициями, их связью с современными ремеслами. Представлена информация об интеграции.

Ключевые слова: народные промыслы и художественное проектирование, практическое искусство, современная культура, национально-культурные традиции, художественные традиции, современные ремесла, интеграция.

Abstract: The article contains the science of “Folk crafts and artistic design” in technological education, its essence, the need for teaching, the relevance of science, problems and important tasks in the development of folk crafts, the connection of folk crafts with national traditions, their connection with modern crafts. Information about integration is provided.

Key words: folk crafts and artistic design, practical art, modern culture, national cultural traditions, artistic traditions, modern crafts, integration.

Народные промыслы и прикладное искусство являются неотъемлемой частью национальной культуры. Они хранят глубокие художественные традиции, отражающие самобытность культур более 130 народов Узбекистана, воплощают в себе многовековой опыт взгляда в будущее и

эстетического восприятия мира.

Народное искусство современной культуры – это, прежде всего, народные мастера, передающие современному поколению национальную культуру с помощью уникальных технологий и методов, художественно-стилистических систем. Народные промыслы не являются «художественным резервом», существующим вне времени и пространства, они должны развиваться в соответствии с современными требованиями к продукции и ее производственным возможностям. Именно этот вопрос является актуальным при преподавании науки «Народные промыслы и художественное проектирование» в технологическом образовании.

Актуальность исследования связана со значимостью проблемы развития народных промыслов, сохранения и продолжения национально-культурных традиций, а также важностью преподавания «Народных промыслов и художественного дизайна» в высшей школе для содействия ее решению:

- высокий моральный, эстетический и культурный потенциал народного декоративно-прикладного искусства и предотвращение его тенденции к исчезновению;

- необходимость сохранения народного творчества государством и обществом и поиска путей теоретического решения этой проблемы;

- показать необходимость преподавания этой науки в расширении богатого культурного наследия, накопленного в центре каждого народного промысла, оптимальные пути и условия его сохранения и преемственности.

Традиции творчества живут в национальных ремеслах народа. Традиции — это своего рода двигатель культурного развития, органические особенности различных сторон жизни, которые отбираются, сохраняются и развиваются лучшими, привычными, знакомыми поколениями. Но традиция – это не что-то раз и навсегда данное, застывшее, статичное, синоним прошлого или нечто напоминающее прошлое. Традиции складывались веками и совершенствовались многими поколениями. Связь народного

творчества с жизнью, трудом и бытом людей определила историческую преемственность традиций народной культуры, причем не только общенародных, национальных традиций, но и формирование их местных проявлений в народных промыслах.

В настоящее время необходимы новые подходы и новые принципы в преподавании науки «Народные ремесла и художественное оформление» для обучения и развития национальных ремесел учащихся и молодежи, их интеграции с современными ремеслами. Использование современных дидактических и программных средств считается на сегодняшний день одним из наиболее актуальных подходов. Это самый простой и в то же время самый популярный способ приобщить молодое поколение к национальной культуре и повысить его духовность.

Народное ремесло – это органическая культура, это сама природа, которая всегда сохраняет и формирует сознание живого человека через его участие в национальном целом, ощущение своего места во вселенной. Народная национальная культура является основой современной культуры, корневой системой национальной культуры. Его «основная задача» - сохранять национальные корни, позволяет восстановить отношения универсального человека с простыми людьми, то есть сформировать в будущем настоящего молодежа Узбекистана.

Использованные литературы:

1. Usmonov K., Sodikov M., Burxonova S. O'zbekiston tarixi. Darslik. - T., 2005. -478 b.

2. Abdullaeva R. G. Hunarmandchilik taraqqiyotining tarixiy va institutsional asoslari, Iqtisod va moliya, 2017, 2.

3. Сайфуллаева Д. **TEKNOLOGIK TA'LIM YO 'NALISHIDA XALQ HUNARMANDCHILIGI VA BADIY LOYIHALASH FANINI INNOVATSION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB XORIJIY TILDA O 'QITISH** //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 25. – №. 25.

4. Sayfullayeva, D., & Sharobiddinova, G. (2023). BO ‘LAJAK TEXNOLOGIYA FANI O ‘QITUVCHILARINI KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI. *Current approaches and new research in modern sciences*, 2(11), 48-51.

5. Muminovna R. D. Ta’lim tizimida foydalanishga mo‘ljallangan dasturiy ta’lim vositalari tasnifi //наука и технологии. – 2023-у. – т. 1. – №. 3.

6. Tohirovich R. E. et al. The Importance of Using Graphics Programs in The Design of Sewing Items //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 5-8.

